

ДИЛНАВОЗ ТЎХТАЕВА

Ўзбекистон

Бухоро давлат университети, филология факультети, журналистика
(босма ОАВ журналистикаси) таълим йўналиши 2-босқич талабаси.

Илмий раҳбар: Б.С.Жамилова,

БухДУ профессори

БУГУНГИ КУНДА ТАЪЛИМ СИФАТ САМАРАДОРЛИГИНИ ЮКСАЛТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Аннотация: мақолада таълим тизимида ахборотлаштиришнинг муҳим аҳамияти, фанларни интеграциялаб ўтиши таълим сифати самарадорлигини ошириши самарадорлигини белгиловчи омил эканлиги ҳақида мулоҳаза юритилган.

Калим сўзлар: интеграция, ахборотлаштириши, инновация, рақамли дунё, ахборот коммуникацияси.

Аннотация: в статье рассматривается значение информатизации в системе образования, то, что интеграция предметов является фактором, определяющим эффективность повышения качества образования.

Ключевые слова: интеграция, информатизация, инновации, цифровой мир, информационная коммуникация.

Abstract: the article discusses the importance of informatization in the educational system, the fact that the integration of subjects is a factor that determines the effectiveness of improving the quality of education.

Key words: integration, informatization, innovation, digital world, information communication

Ўзбекистонда таълим соҳасида олиб борилаётган ислохотлар таълим тизимини тўлиқ ахборотлаштиришни, анъанавий ўқитиш мазмунини қайта кўриб чиқиш, ўқув фанларини интеграциялаш, ўқитишда инновацион педагогик технологиялардан самарали фойдаланиш асосида ташкил этишни тақозо этмоқда. Бу ўз навбатида таълим муассасасида ягона ахборот таълим муҳитини шакллантириш, ахборотлар базасини яратиш ва ундан самарали фойдаланиш, ўқув-меъёрий ҳужжатларни фанлар интеграцияси асосида такомиллаштириш заруриятини тақозо этади. Дарҳақиқат, мамлакатимиз Президенти Шавкат Мирзиёев таъкидлаганидек, ёшларимиз ҳақли равишда юртимизнинг келажаги учун жавобгарликни зиммасига олишга қодир бўлган, бугунги ва эртанги кунимизнинг ҳал этувчи кучига айланиб бораётгани барчамизга ғурур ва таълим-тарбия бўйича қабул қилинган умуммиллий дастурларимизни мантиқий якунига етказишимиз зарур. Айни шу мақсадда давлатнинг, тегишли вазирлик ва идоралар ҳамда бутун таълим тизимининг, профессор-ўқитувчиларнинг энг муҳим вазифаси – ёш авлодга пухта таълим бериш, уларни жисмоний ва

маънавий етук инсонлар этиб тарбиялашдан иборатдир. Фарзандларимиз учун замонавий иш жойлари яратиш, уларнинг ҳаётда муносиб ўрин эгаллашини таъминлашга қаратилган ишларимизни янги босқичга кўтаришни даврнинг ўзи тақозо этмоқда. Бу зарурат бугунги рақамли дунё шароитида айниқса, жуда аҳамиятлидир.

Қолаверса, 2020 йил 25 январдаги мамлакатимиз парламентиға мурожаатномасида рақамли иқтисодиёт кўп қиррали фаолият бўлиб, унда илм, маърифат, рақамли ахборот ишлаб чиқаришнинг асосий омили сифатида қўлланилиши, зарурий фаолият майдони тариқасида замонавий ахборот тармоғи иқтисодиёт структурасини оптималлаштириш ва унумдорликни оширишнинг етакчи омили тариқасида ахборот коммуникация технологияларидан самарали фойдаланиш лозимлигининг назарда тутилганлиги юқорги фикримиз далилидир.

Хусусан, рақамли иқтисодиётнинг характерли белгилари шундан иборатки, бу иқтисодиётда асосий ресурс бўлиб анъанавий ресурслар(капитал, меҳнат, ер ва бошқ) эмас, балки, илм-маърифат билан суғорилган, илм сифими юқори бўлган ахборот оқимлари ва уларнинг инновациялардаги кўриниши барқарор иқтисодий ўсиш омилиға айланади.

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, таълим тизимидаги асосли, долзарб муаммолар ўрганилиши ва уларни ҳал этиш истиқболлари ишлаб чиқилиши ҳар кунгидан-да бугун ўта аҳамиятлидир, айнан бу жараённи бошланғич таълим фанлари ва уларнинг ўзаро алоқадорлигини таъминлаш, бунда эътибор бериш лозим бўлган жиҳатлар мисолида кўриб ўтишни тавсия этамиз: Бошланғич таълим учун зарур ва устувор йўналишларидан бири таълим мазмунининг янгиланиши, дарсни инновацион тажриба ва ғояларға таяниб, замонавийлаштирилган, такомиллаштирилган ҳамда илмий - инновацион технологиялар асосида ўтиш заруриятини келтириб чиқаради. Чунки, дарс таълим - тарбия беришнинг асосий ўзагидир. Ўқувчининг ўқув фанларини чуқур ўрганиб бориши давомида унинг билими мустаҳкамланади, саводхонлиги ошиб боради. Фанлар бўйича бериладиган таълим-тарбия ҳаёт қонуниятлари, табиат диалектикаси, давр талаби асосида ўқувчиларға етказилса, ҳар бир ўқитувчи ўз вазифасини сидқидилдан бажарган бўлади.

Дарс таълимнинг асосий шакли экан, ўқитувчи шу жараён ўз шогирдларининг онгли ва фаол бўлиши, жамиятнинг ватанпарвар, адолатпарвар, меҳнатсевар ва фидоий кишилар бўлиб улғайишлари учун мустаҳкам замин тайёрлаши лозим. Бу жараён ўқув-тарбиявий ишларнинг самарадорлигини таъминлаш учун, инновацион педагогик технологиялар воситасида куйидагиларни амалда қўллашни тақозо этади.

Таълим тизимидаги долзарб муаммолардан бири ўқув фанларини интеграциялаш ва табақалаштириш саналади. Интеграциялаш фанлар ўртасида таркибий боғланишни мустаҳкамлаш, уларни умумлаштириш, ўқувчи-ёшларнинг табиат ва жамият тўғрисидаги яхлит тасаввурларини янада бойитиш учун хизмат қилади. Интеграциялаш муаммосини ҳал этиш таълим муассасалари ўқув жараёнида замонавий ахборот ва инновацион педагогик технологиялардан самарали фойдаланиш билан бевосита боғлиқ. Мазкур жараённи тўғри ташкил

этиш ўқитиш самарадорлигини оширибгина қолмасдан, ўқитишнинг лойиҳавий яратувчанлик модели асосини таъминлайди. Ахборотлар кўламининг кун сайин юксалиши, талабаларга бериладиган билимлар ҳажмининг кўпайишига, мутахассисликлар бўйича ўқитиладиган фанлар миқдорининг ошишига сабаб бўлмоқда. “Ёшларимизга биз шароит яратмасак бошқалар шароит яратади, биз таълим бермасак, бошқалар таълим беради”.

Қисқасини айтганда, ҳозирги рақамли дунё шароити умумтаълим мактабларида бошланғич таълим фанларини ўзаро алоқадорлик орқали ўқитишда, ўқувчиларнинг илмий дунёқарашини фанлараро шакллантириш бўйича ишлаб чиқилган илмий тадқиқот натижаларидан самарали фойдаланишни тақазо этмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Билимли авлод - буюк келажакнинг, тадбиркор халқ фаровон ҳаётнинг, дўстона ҳамкорлик эса тараққиётнинг кафолатидир. Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 26 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси. 2018 йил 7 декабрь.-16б.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 2020-йил 24-январ.